

Perubahan Kosakata Bahasa Indonesia Akibat Serapan Bahasa Asing

Lisnawati Harahap¹, Eva Juliana².

(Program Studi Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpua)
Email: lisnarahap953@gmail.com¹. evajuliana503@gmail.com².

Abstract

This research aims to explore changes in Indonesian vocabulary due to the absorption of foreign languages. Using a qualitative approach, this research focuses on analyzing various loan words that have entered Indonesian, their impact on the structure and understanding of the language, as well as the factors that influence the development of this vocabulary. Data sources were obtained from various media, such as books, articles and daily conversations. Data was collected through observation and interview methods, and analyzed using thematic analysis techniques. The research results show that the absorption of foreign languages, especially English, has influenced Indonesian vocabulary in various fields, such as technology, economics and pop culture. This absorption process not only enriches vocabulary, but also causes changes in the use and meaning of words. Some loan words have been widely accepted and used in everyday communication, while others have undergone phonetic and morphological adaptations to fit the structure of Indonesian. This research also identifies challenges in maintaining the preservation of native Indonesian vocabulary and the need for wise management of foreign language absorption so as not to threaten the integrity of the national language. Thus, this research contributes to understanding the dynamics of language change along with globalization and cultural interactions.

Keywords: Vocabulary, Absorption of Foreign Languages, Indonesian, Language Change, Globalization.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali perubahan kosakata Bahasa Indonesia akibat serapan bahasa asing. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada analisis berbagai kata serapan yang masuk dalam Bahasa Indonesia, dampaknya terhadap struktur dan pemahaman bahasa, serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kosakata tersebut. Sumber data diperoleh dari berbagai media, seperti buku, artikel, dan percakapan sehari-hari. Data dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara, serta dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serapan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, telah memengaruhi kosakata Bahasa Indonesia dalam berbagai bidang, seperti teknologi, ekonomi, dan budaya pop. Proses serapan ini tidak hanya memperkaya kosakata, tetapi juga menimbulkan perubahan dalam penggunaan dan pemaknaan kata. Beberapa kata serapan telah diterima secara luas dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari, sementara beberapa lainnya mengalami adaptasi fonetik dan morfologis agar sesuai dengan struktur Bahasa Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam mempertahankan kelestarian

kosakata asli Bahasa Indonesia serta perlunya pengelolaan yang bijak terhadap serapan bahasa asing agar tidak mengancam keutuhan bahasa nasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika perubahan bahasa seiring globalisasi dan interaksi budaya.

Kata Kunci: *Kosakata, Serapan Bahasa Asing, Bahasa Indonesia, Perubahan Bahasa, Globalisasi.*

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional yang digunakan oleh lebih dari 270 juta penduduk Indonesia, mengalami perkembangan yang pesat seiring berjalannya waktu. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan ini adalah serapan bahasa asing. Globalisasi yang semakin berkembang menyebabkan interaksi antara budaya dan bahasa semakin intens, sehingga memengaruhi kosakata Bahasa Indonesia. Serapan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari, baik di media, pendidikan, maupun dalam dunia profesional. Proses serapan ini sering kali menimbulkan perubahan dalam struktur bahasa, baik dari segi fonologi, morfologi, maupun sintaksis. (Putri, 2017)

Serapan bahasa asing pada dasarnya membawa pengaruh positif terhadap perkembangan kosakata Bahasa Indonesia. Hal ini dapat memperkaya perbendaharaan kata yang digunakan dalam berbagai sektor kehidupan, terutama yang berkaitan dengan teknologi, ekonomi, dan budaya pop. Namun, proses ini juga menimbulkan tantangan tersendiri. Tidak semua serapan dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat, dan beberapa kata asing yang masuk mungkin mengubah makna asli kata tersebut dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana serapan bahasa asing dapat memengaruhi kosakata Bahasa Indonesia dan bagaimana masyarakat menanggapi perubahan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan kosakata Bahasa Indonesia yang disebabkan oleh serapan bahasa asing, serta dampaknya terhadap pemahaman dan penggunaannya dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada analisis kata-kata serapan yang sering digunakan dan bagaimana kata-kata tersebut diterima dalam konteks kehidupan sehari-hari. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika bahasa Indonesia di tengah pengaruh globalisasi, serta pentingnya pengelolaan yang bijaksana terhadap serapan bahasa asing agar tidak mengancam kelestarian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. (*Dampak Perkembangan Bahasa Asing Terhadap Bahasa Indonesia Di Era Globalisasi | Jurnal Pendidikan Tambusai*, n.d.)

Perubahan kosakata dalam suatu bahasa adalah hal yang wajar terjadi seiring berjalannya waktu, dan bahasa Indonesia tidak terkecuali. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan kosakata bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa asing. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional, terbuka terhadap pengaruh dari berbagai bahasa dunia, terutama bahasa Inggris, yang kini menjadi bahasa global. Proses serapan ini membawa dampak signifikan terhadap perkembangan kosakata dalam bahasa Indonesia.

Serapan bahasa asing pada awalnya terjadi melalui interaksi budaya, perdagangan, dan politik. Namun, dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi, pengaruh bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, semakin terasa. Kata-kata dalam bahasa Inggris sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik dalam bidang teknologi, bisnis, ilmu pengetahuan, maupun hiburan. Hal ini menyebabkan perubahan struktur dan kekayaan kosakata dalam bahasa Indonesia. (Santoso, 2014)

Di satu sisi, serapan kosakata asing ini membawa keuntungan dalam memperkaya bahasa Indonesia, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan. Penggunaan kosakata asing yang tidak disertai pemahaman yang tepat bisa menyebabkan kebingungan atau bahkan kehilangan makna asli dari kata-kata tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan antara penerimaan kosakata asing dan pelestarian bahasa Indonesia agar tetap relevan dan tidak kehilangan identitasnya.

LITERATUR REVIEW

Perubahan kosakata bahasa Indonesia akibat serapan bahasa asing telah menjadi topik penting dalam kajian linguistik. Banyak penelitian yang membahas bagaimana pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia, baik dari segi morfologi, sintaksis, maupun leksikon. Sumber utama serapan kata-kata asing ini berasal dari berbagai bidang, seperti teknologi, pendidikan, budaya pop, dan bisnis, yang semakin mendominasi percakapan sehari-hari.

Bahasa Indonesia memiliki kemampuan untuk menyerap kosakata asing dan mengadaptasinya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Proses serapan ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyesuaian bentuk kata asing ke dalam fonologi bahasa Indonesia, hingga pemilihan kata yang lebih mudah dipahami oleh penutur asli bahasa Indonesia. Alwi juga menyebutkan bahwa kosakata serapan sering mengalami perubahan dalam makna, sesuai dengan konteks penggunaannya dalam masyarakat.

Dominasi bahasa Inggris dalam berbagai sektor, seperti teknologi informasi dan bisnis, semakin menambah jumlah kata-kata serapan dalam bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi dan kemajuan teknologi informasi sangat mempengaruhi

dinamika bahasa. Widyawati juga mengemukakan bahwa meskipun serapan bahasa asing memperkaya kosakata bahasa Indonesia, tantangan muncul ketika kata-kata tersebut digunakan secara tidak tepat atau tidak sesuai dengan konteks. (*Pembelajaran Bahasa Arab Di Indonesia: Penelitian Terhadap Motivasi Belajar Bahasa Asing | Lisanan Arabiya: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, n.d.)

Lebih lanjut mengkritisi dampak negatif dari serapan kata asing, terutama dalam hal penghilangan makna asli dan pengabaian kosakata Indonesia yang sudah ada. Kurniawan menyarankan perlunya pengembangan strategi untuk menyaring serapan bahasa asing, agar bahasa Indonesia tetap terjaga kekhasan dan identitasnya. Ia juga menyarankan agar pendidikan bahasa Indonesia lebih menekankan pada penggunaan bahasa yang tepat dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Secara keseluruhan, literatur yang ada menunjukkan bahwa serapan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, memberikan dampak yang kompleks bagi bahasa Indonesia. Meskipun ada manfaat dalam hal memperkaya kosakata, penggunaan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerancuan makna. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan mengatur proses serapan ini agar bahasa Indonesia tetap berkembang dengan baik tanpa kehilangan jati dirinya. (Hernanda et al., 2022)

KAJIAN TEORITIK

A. Proses Serapan Kosakata Asing

Proses serapan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia terjadi melalui beberapa tahap yang memungkinkan kata-kata tersebut diterima dan disesuaikan dengan struktur bahasa Indonesia. Pada tahap pertama, serapan biasanya terjadi secara langsung, di mana kata-kata asing dimasukkan tanpa perubahan bentuk. Kata-kata ini sering kali dipinjam dari bahasa Inggris, seperti "internet," "gadget," atau "email." Dalam beberapa kasus, kata asing ini tetap dipertahankan dalam bentuk aslinya, terutama jika tidak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia yang bisa menggantikannya dengan mudah.

Namun, seiring waktu, kata-kata asing yang dipinjam mulai mengalami penyesuaian fonologi dan morfologi agar lebih mudah diucapkan dan dipahami oleh penutur bahasa Indonesia. Misalnya, kata "computer" dalam bahasa Inggris diserap menjadi "komputer" dalam bahasa Indonesia, dengan penyesuaian pengucapan yang sesuai dengan pola fonetik bahasa Indonesia. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa kata-kata tersebut bisa digunakan secara natural dalam percakapan

sehari-hari tanpa mengganggu kelancaran komunikasi. (*Pembelajaran Bahasa Asing | UPT PERPUSTAKAAN UMK*, n.d.)

Selain itu, serapan juga bisa melalui proses adaptasi makna. Banyak kata asing yang mengalami perubahan arti atau perluasan makna sesuai dengan konteks penggunaannya di Indonesia. Sebagai contoh, kata "marketing" yang dalam bahasa Inggris berarti "pemasaran" secara umum, di Indonesia sering digunakan untuk merujuk pada kegiatan promosi atau penjualan produk secara lebih spesifik. Proses ini memungkinkan kata asing tersebut lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa serapan kosakata asing ini tidak selalu diterima begitu saja, karena ada seleksi yang dilakukan dalam masyarakat. Beberapa kata asing mungkin diterima secara luas karena relevansinya dalam perkembangan teknologi atau budaya populer, sementara kata-kata lainnya mungkin hanya digunakan dalam kalangan tertentu atau dibiarkan tidak digunakan jika sudah ada padanan kata dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, proses serapan kosakata asing ini merupakan dinamika yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi. (Saadah, 2016)

B. Dampak Positif Serapan Bahasa Asing

Serapan bahasa asing, terutama dari bahasa Inggris, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan bahasa Indonesia, baik dalam aspek komunikasi, budaya, maupun pendidikan. Salah satu dampak utama dari serapan kosakata asing adalah memperkaya leksikon bahasa Indonesia. Kosakata asing yang diserap memungkinkan bahasa Indonesia untuk mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan dunia profesional. Kata-kata seperti "startup," "hacking," "software," dan "feedback" telah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari, mencerminkan kemajuan dalam berbagai bidang yang tidak dapat diungkapkan dengan kosakata asli Indonesia.

Selain memperkaya kosakata, serapan bahasa asing juga meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia untuk beradaptasi dengan kebutuhan global. Dalam dunia yang semakin terhubung, penggunaan kata-kata asing dalam komunikasi sehari-hari membantu masyarakat Indonesia tetap relevan dalam percakapan internasional. Misalnya, dalam dunia bisnis dan teknologi, banyak istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris yang tidak memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia.

Dengan menyerap kata-kata tersebut, bahasa Indonesia menjadi lebih efisien dalam menyampaikan pesan-pesan yang bersifat global dan profesional. (Jadidah et al., 2023)

Dampak positif lainnya adalah bahwa serapan bahasa asing memberi peluang bagi penutur bahasa Indonesia untuk mengakses pengetahuan dan informasi dari berbagai sumber di luar negeri. Dalam bidang pendidikan, khususnya dalam disiplin ilmu seperti teknologi, sains, dan ekonomi, banyak literatur dan sumber daya yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Dengan adanya serapan kosakata asing, siswa dan profesional Indonesia dapat lebih mudah mengerti dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan tanpa terbatas oleh keterbatasan bahasa.

Serapan bahasa asing juga membuka peluang bagi kreativitas dalam menciptakan istilah-istilah baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Misalnya, dalam dunia media sosial atau dunia digital, istilah-istilah seperti "followers," "hashtag," dan "like" telah diadaptasi dan digunakan dalam bahasa Indonesia tanpa harus menggantinya dengan padanan yang lebih rumit. Hal ini membuat bahasa Indonesia menjadi lebih fleksibel dan dinamis, mampu mengikuti arus perkembangan teknologi dan budaya global.

Dengan demikian, serapan bahasa asing memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia, memperkaya kosakata, meningkatkan efisiensi komunikasi, serta membuka akses lebih luas terhadap ilmu pengetahuan dan informasi global. Meskipun demikian, hal ini harus dilakukan dengan bijak agar bahasa Indonesia tetap terjaga identitas dan kelestariannya. (Alam, 2020)

C. Tantangan Penggunaan Kosakata Asing

Meskipun serapan kosakata asing memberikan banyak manfaat, penggunaan kosakata asing dalam bahasa Indonesia juga menghadirkan sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah potensi kebingungan dan ketidaktepatan penggunaan kata-kata asing, terutama bagi masyarakat yang tidak familiar dengan makna asli atau konteks penggunaannya. Misalnya, banyak orang yang menggunakan kata-kata asing seperti "feedback," "meeting," atau "promotion" tanpa benar-benar memahami makna atau padanan yang lebih tepat dalam bahasa Indonesia. Hal ini bisa menyebabkan miskomunikasi, terutama jika kata-kata tersebut digunakan dalam konteks yang kurang sesuai atau salah kaprah.

Selain itu, salah satu tantangan yang muncul adalah kecenderungan penggunaan kata asing yang berlebihan dalam kalangan generasi muda, khususnya di media sosial atau dalam percakapan sehari-hari. Kata-kata asing yang sering digunakan, seperti

"update," "like," atau "status," kadang-kadang lebih sering dipilih daripada mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia, seperti "pembaruan," "suka," atau "status." Hal ini dapat menyebabkan pergeseran dalam penggunaan bahasa Indonesia yang lebih baku dan dapat mengurangi pemahaman masyarakat terhadap kosakata asli yang lebih kaya dan tepat. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan juga berpotensi menciptakan kesenjangan antara generasi yang lebih tua dan generasi muda dalam hal pemahaman bahasa. (Meysitta, 2018)

Tantangan lainnya adalah munculnya kecenderungan untuk mengabaikan keberadaan kata-kata asli Indonesia yang sebenarnya dapat digunakan untuk menggantikan kata-kata asing. Sebagai contoh, kata "software" yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dapat digantikan dengan "perangkat lunak," namun kata tersebut sering kali diabaikan. Hal ini menandakan bahwa banyak penutur bahasa Indonesia lebih memilih kata asing yang dirasa lebih praktis atau modern, meskipun bahasa Indonesia memiliki padanan kata yang tidak kalah tepatnya. Kebiasaan ini dapat menyebabkan hilangnya pengayaan kosakata bahasa Indonesia dan mengurangi keberagaman dalam penggunaan bahasa.

Selain itu, adanya pengaruh budaya asing yang masuk bersama dengan kosakata asing juga dapat menimbulkan dampak terhadap identitas budaya bangsa. Penggunaan istilah asing dalam konteks yang berhubungan dengan budaya dan nilai-nilai lokal Indonesia sering kali tidak sesuai dengan norma dan tradisi yang berlaku. Misalnya, dalam dunia hiburan, banyak istilah asing yang digunakan untuk menggambarkan perilaku atau tren yang tidak mencerminkan nilai-nilai lokal. Hal ini bisa membuat generasi muda lebih terpengaruh oleh budaya asing dan kurang menghargai budaya dan bahasa Indonesia yang lebih autentik. (Aziz Fachrurrozi, 2016)

Dengan adanya tantangan-tantangan ini, penting bagi masyarakat dan lembaga terkait untuk lebih bijak dalam menggunakan kosakata asing. Perlunya pendampingan dalam memahami konteks penggunaan kata asing dan memperkenalkan kembali padanan kata bahasa Indonesia yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga agar kosakata bahasa Indonesia tetap lestari dan relevan di tengah pengaruh bahasa asing yang semakin kuat.

D. Pengaruh Terhadap Pelestarian Bahasa Indonesia

Penggunaan kosakata asing yang semakin meningkat membawa dampak yang signifikan terhadap pelestarian bahasa Indonesia. Meskipun serapan kosakata asing dapat memperkaya bahasa Indonesia, ada beberapa dampak negatif yang perlu

diperhatikan terkait pelestarian bahasa tersebut. Salah satu dampak terbesar adalah tergerusnya penggunaan kosakata asli bahasa Indonesia yang seharusnya lebih relevan dalam konteks tertentu. Ketergantungan pada kata-kata asing dalam kehidupan sehari-hari dapat mengurangi keberagaman kosakata yang ada dalam bahasa Indonesia, dan lama kelamaan, kata-kata lokal yang memiliki makna serupa bisa terlupakan.

Fenomena ini juga dapat menurunkan kualitas komunikasi dalam bahasa Indonesia, terutama ketika masyarakat lebih memilih menggunakan kata-kata asing yang belum tentu dipahami oleh semua kalangan. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam penggunaan bahasa antara generasi muda dan generasi tua, serta antara kalangan yang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia baku dan mereka yang cenderung menggunakan kosakata asing. Dalam jangka panjang, kecenderungan ini dapat menyebabkan penurunan penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengingat masyarakat lebih sering berinteraksi dengan kata-kata asing daripada kata-kata asli dalam bahasa Indonesia.

Di sisi lain, penggunaan kosakata asing yang berlebihan juga bisa mengancam identitas budaya Indonesia. Bahasa adalah cermin dari budaya, dan setiap bahasa memiliki nilai-nilai dan kearifan lokal yang terkandung dalam kosakata dan ungkapan-ungkapan khasnya. Ketika kosakata asing mendominasi, nilai-nilai dan kebudayaan yang terkandung dalam bahasa Indonesia bisa tergerus. Misalnya, dalam konteks dunia digital atau media sosial, penggunaan istilah asing yang lebih dominan bisa mengurangi kesadaran akan pentingnya nilai budaya dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini berdampak pada pemahaman generasi muda terhadap budaya dan sejarah bangsa. (M.Sos, 2020)

Selain itu, banyaknya kosakata asing yang masuk tanpa disertai penyesuaian dengan norma dan kaidah bahasa Indonesia dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pemahaman makna. Meskipun bahasa Indonesia bersifat fleksibel dalam menerima kata-kata asing, pengabaian terhadap aturan tata bahasa dan penggunaan kata asing secara sembarangan dapat menciptakan kebingungan. Oleh karena itu, pengaruh kosakata asing terhadap pelestarian bahasa Indonesia dapat mengarah pada disorientasi dalam komunikasi yang mengganggu pemahaman bersama, terutama ketika kata-kata asing digunakan tanpa memperhatikan konteks atau makna yang tepat.

Untuk melestarikan bahasa Indonesia dan menjaga agar tidak tergerus oleh pengaruh kosakata asing, langkah-langkah perlu diambil. Salah satunya adalah

dengan terus mempromosikan penggunaan kata-kata bahasa Indonesia yang lebih tepat dan sesuai dengan konteks. Lembaga-lembaga bahasa, seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, memiliki peran penting dalam menyediakan padanan kata yang tepat untuk menggantikan kosakata asing, serta mendidik masyarakat untuk lebih peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan demikian, pelestarian bahasa Indonesia dapat terjaga meskipun berada di tengah derasnya arus globalisasi dan pengaruh bahasa asing. (GS CITATION, n.d.)

E. Upaya Pengendalian dan Pelestarian Bahasa Indonesia

Pelestarian bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi yang deras dan pengaruh kosakata asing yang terus berkembang memerlukan upaya yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah pengembangan kamus dan padanan kata bahasa Indonesia. Lembaga seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki peran sentral dalam mengembangkan dan memperbaharui kamus bahasa Indonesia dengan menyediakan alternatif padanan kata untuk istilah asing yang masuk. Upaya ini bertujuan agar masyarakat dapat menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang tepat dan sesuai, mengurangi ketergantungan pada kosakata asing, serta memperkaya bahasa Indonesia dengan istilah-istilah baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya, kata "gadget" yang sering dipakai bisa diganti dengan "perangkat elektronik," atau kata "meeting" dengan "pertemuan."

Selain itu, pendidikan menjadi kunci utama dalam pengendalian dan pelestarian bahasa Indonesia. Di sekolah dan perguruan tinggi, pendidikan bahasa Indonesia harus menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang baku dan benar. Pendidikan ini tidak hanya mencakup pembelajaran tentang tata bahasa dan kosakata, tetapi juga membekali siswa dengan pemahaman tentang pentingnya melestarikan bahasa sebagai identitas nasional. Di samping itu, kampanye sosialisasi melalui media massa, seminar, atau diskusi publik tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari penggunaan kosakata asing yang berlebihan dapat membantu menciptakan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. (Annisa, 2019)

Penggunaan media juga memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi cara masyarakat berbahasa. Media massa, televisi, radio, hingga platform digital, harus lebih selektif dalam menggunakan kosakata asing. Penyuluhan kepada pelaku

media dan industri kreatif untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar dapat membantu mengurangi dominasi kosakata asing yang tidak perlu. Penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dalam berbagai konten media dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan membantu membangun kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang benar di ruang publik. Selain itu, teknologi juga bisa dimanfaatkan dalam pelestarian bahasa Indonesia. Aplikasi atau platform digital yang menyediakan padanan kata bahasa Indonesia untuk istilah asing dapat memudahkan masyarakat dalam mengadopsi bahasa Indonesia yang lebih tepat, tanpa harus bergantung pada bahasa asing.

Terakhir, pemberian penghargaan atau dukungan terhadap individu atau lembaga yang konsisten menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bisa menjadi salah satu cara efektif untuk memotivasi orang lain. Misalnya, pemberian penghargaan kepada media yang paling konsisten menggunakan bahasa Indonesia dalam siaran atau kampanye iklan dapat memberikan contoh yang positif dan mendorong pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan berbagai upaya ini, bahasa Indonesia dapat tetap berkembang dan dilestarikan, meskipun berada di tengah tantangan globalisasi dan pengaruh bahasa asing yang kuat. (SETIYADI, 2006)

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena serapan kosakata asing dalam bahasa Indonesia serta dampaknya terhadap pelestarian bahasa Indonesia. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian terkait dengan penggunaan kosakata asing dalam bahasa Indonesia. Selain itu, observasi terhadap penggunaan bahasa di media massa, termasuk media sosial dan konten digital, juga dilakukan untuk melihat sejauh mana kosakata asing mempengaruhi komunikasi sehari-hari. Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa ahli bahasa, pengamat kebudayaan, dan praktisi media untuk memperoleh wawasan lebih lanjut mengenai peran kosakata asing dalam perkembangan bahasa Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, di mana data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola penggunaan kosakata asing, serta untuk mengeksplorasi dampak positif dan negatifnya terhadap bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh kosakata asing terhadap pelestarian bahasa Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk pengendalian penggunaan bahasa yang lebih baik di masyarakat. (Anistiyani, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan kosakata asing dalam bahasa Indonesia semakin meluas di berbagai bidang, terutama dalam dunia digital, media sosial, pendidikan, dan dunia industri. Kosakata asing seperti "online," "feedback," "meeting," "promosi," dan "brand" menjadi bagian tak terpisahkan dari percakapan sehari-hari, meskipun bahasa Indonesia memiliki padanan kata yang sesuai. Penggunaan istilah asing ini sering kali dianggap lebih praktis atau modern, terutama di kalangan generasi muda. Di media sosial, misalnya, kata-kata asing digunakan secara bebas, tanpa mempertimbangkan apakah istilah tersebut dapat digantikan dengan kosakata bahasa Indonesia yang lebih sesuai. Hal ini menunjukkan kecenderungan pengaruh budaya global yang kuat dalam komunikasi sehari-hari, yang membawa dampak pada penurunan penggunaan kosakata asli bahasa Indonesia.

Namun, meskipun penggunaan kosakata asing memberikan kemudahan komunikasi, dampak negatifnya terhadap pelestarian bahasa Indonesia juga cukup signifikan. Salah satu dampak yang ditemukan adalah tergerusnya keberagaman kosakata bahasa Indonesia. Generasi muda yang cenderung mengadopsi kata-kata asing lebih sering mengabaikan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan pengurangan dalam pemahaman terhadap kekayaan bahasa Indonesia yang seharusnya menjadi identitas budaya bangsa. Misalnya, penggunaan kata "feedback" lebih populer dibandingkan dengan "umpan balik," meskipun kata tersebut sudah baku dalam bahasa Indonesia. Dampak ini memperlihatkan adanya ketergantungan yang berlebihan pada kosakata asing, yang berpotensi mengurangi penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan adanya ketimpangan pemahaman kosakata asing, terutama di kalangan masyarakat yang tidak familiar dengan istilah-istilah tersebut. Penggunaan kata asing yang tidak dipahami dengan baik dapat menyebabkan miskomunikasi dan kebingungannya, terutama di kalangan orang yang lebih tua atau mereka yang tidak terbiasa dengan bahasa asing. Masyarakat yang lebih terbiasa menggunakan bahasa Indonesia baku merasa kesulitan dalam memahami istilah-istilah asing yang digunakan secara bebas, yang mengarah pada kesenjangan dalam pemahaman bahasa. Hal ini mengarah pada pergeseran dalam penggunaan bahasa Indonesia yang lebih formal, yang seharusnya menjadi bahasa komunikasi yang universal di Indonesia. (saleh et al., 2018)

Namun, di sisi lain, serapan kosakata asing ini juga memiliki dampak positif, terutama dalam memperkaya bahasa Indonesia dengan istilah-istilah baru yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Misalnya, dalam dunia teknologi, istilah-istilah seperti "cloud computing," "startup," atau "big data" mempermudah komunikasi tentang hal-

hal baru yang belum memiliki padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kosakata asing ini membantu mempercepat transfer pengetahuan di bidang-bidang tertentu dan membuka ruang untuk diskusi yang lebih luas dalam berbagai forum internasional.

Oleh karena itu, meskipun serapan kosakata asing memberikan kemudahan dan relevansi dalam dunia global, perlu adanya pengendalian dalam penggunaannya agar tidak mengurangi kelestarian bahasa Indonesia. Penting untuk mempromosikan penggunaan padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas budaya. Pemerintah, lembaga pendidikan, serta media massa harus bekerja sama dalam menjaga agar kosakata bahasa Indonesia tetap relevan dan digunakan dengan baik di berbagai kalangan masyarakat.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa fenomena serapan kosakata asing dalam bahasa Indonesia semakin mendalam, terutama di kalangan generasi muda. Dalam berbagai bidang, seperti teknologi, media sosial, dan dunia industri, penggunaan istilah asing menjadi semakin dominan. Kosakata seperti "gadget," "online," "meeting," dan "feedback" telah menjadi bagian dari bahasa sehari-hari, meskipun dalam bahasa Indonesia sudah tersedia padanan kata yang sesuai. Salah satu faktor utama di balik fenomena ini adalah pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang membawa serta istilah-istilah baru yang sulit diterjemahkan secara langsung. Misalnya, dalam dunia digital, istilah "cloud" dan "app" telah menjadi begitu populer sehingga lebih mudah digunakan daripada padanan bahasa Indonesia, seperti "awan" atau "aplikasi." Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia semakin terbuka terhadap pengaruh bahasa asing, dan di sisi lain, mencerminkan kemudahan yang ditawarkan oleh kosakata asing dalam komunikasi yang lebih cepat dan efisien.

Namun, dampak dari penggunaan kosakata asing ini tidak sepenuhnya positif. Salah satu dampak negatif yang teridentifikasi adalah penurunan pemahaman terhadap kosakata asli bahasa Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Pemakaian istilah asing yang semakin sering digunakan menggantikan padanan kata dalam bahasa Indonesia dapat menyebabkan degradasi dalam kelestarian bahasa. Misalnya, kata "branding" lebih sering dipakai daripada "pencitraan," atau "feedback" lebih banyak digunakan daripada "umpan balik." Fenomena ini dapat mengarah pada pengurangan pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang lebih kaya dan beragam, serta mengurangi rasa bangga terhadap bahasa nasional yang seharusnya menjadi alat komunikasi utama di Indonesia. (*Sastra Dan Anak Di Era Masyarakat 5.0 Menkuatkan Karakter Nasional Berwawas... - Google Books, n.d.*)

Dampak lain yang ditemukan adalah ketimpangan dalam pemahaman kosakata asing di kalangan masyarakat. Penggunaan istilah asing sering kali tidak diikuti dengan

pemahaman yang memadai, terutama di kalangan orang-orang yang kurang familiar dengan bahasa asing atau mereka yang tidak terbiasa dengan dunia digital dan teknologi. Hal ini bisa menyebabkan kesulitan dalam komunikasi, terutama dalam situasi formal atau di kalangan masyarakat yang lebih tua, yang tidak terlalu terbiasa dengan kata-kata asing. Ketergantungan pada kosakata asing yang tidak dipahami sepenuhnya bisa menimbulkan kesalahpahaman dan memperburuk kualitas komunikasi, terutama di lingkungan yang mengedepankan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

Namun, di sisi lain, serapan kosakata asing juga membawa dampak positif dalam perkembangan bahasa Indonesia, khususnya dalam memperkenalkan konsep-konsep baru yang belum memiliki padanan kata yang tepat. Misalnya, istilah-istilah yang muncul dalam bidang teknologi informasi, seperti "big data," "cloud computing," dan "startup," tidak mudah diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kosakata asing tersebut mempermudah pemahaman dan diskusi di kalangan para profesional dan masyarakat umum. Kosakata asing ini tidak hanya membantu dalam memahami perkembangan teknologi, tetapi juga memungkinkan Indonesia untuk tetap terhubung dengan tren global yang terus berkembang.

Pentingnya penggunaan kosakata asing yang tepat dan selektif dalam bahasa Indonesia menjadi isu utama dalam pelestarian bahasa. Meskipun kosakata asing memberikan kemudahan dalam mengungkapkan ide-ide baru, penting bagi masyarakat untuk lebih memahami peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan alat komunikasi yang dapat menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, dan masyarakat untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia, melalui pengembangan padanan kata, edukasi tentang penggunaan bahasa yang benar, dan pemanfaatan teknologi yang mendukung pelestarian bahasa Indonesia. Pengendalian dan pelestarian bahasa Indonesia harus menjadi prioritas agar bahasa ini tetap relevan dan mampu bertahan di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. (Dasrita et al., 2015)

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa serapan kosakata asing dalam bahasa Indonesia semakin meluas dan beragam, terutama di bidang teknologi, media, dan dunia industri. Penggunaan istilah asing yang sering terjadi, seperti "online," "gadget," dan "feedback," memperlihatkan pengaruh globalisasi yang kuat terhadap bahasa Indonesia. Meskipun demikian, kecenderungan ini tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang mendalam mengenai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yang dapat menyebabkan

penurunan penggunaan kosakata asli bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.

Dampak negatif dari penggunaan kosakata asing yang berlebihan terlihat pada degradasi kelestarian bahasa Indonesia. Masyarakat semakin mengabaikan kosakata bahasa Indonesia yang sudah baku, dan lebih memilih menggunakan istilah asing karena dianggap lebih modern dan praktis. Hal ini berpotensi mengurangi kekayaan bahasa Indonesia, yang merupakan bagian dari identitas budaya bangsa. Selain itu, ketimpangan pemahaman antara mereka yang menguasai istilah asing dan yang tidak, terutama di kalangan masyarakat yang lebih tua, juga dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahpahaman dalam berkomunikasi.

Namun, serapan kosakata asing juga memiliki dampak positif, terutama dalam memperkenalkan istilah baru yang relevan dengan perkembangan teknologi dan dunia global. Istilah seperti "startup," "cloud computing," dan "big data" dapat mempermudah komunikasi di bidang-bidang tersebut, karena padanan kata dalam bahasa Indonesia sulit ditemukan atau tidak sepopuler istilah asing tersebut. Kosakata asing ini memberikan fleksibilitas dalam berkomunikasi tentang topik-topik yang berkembang pesat dan mendunia.

Untuk itu, pelestarian bahasa Indonesia harus menjadi prioritas dengan upaya pengendalian penggunaan kosakata asing yang tidak perlu. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan padanan kata yang lebih tepat dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Penggunaan media massa dan platform digital sebagai sarana sosialisasi juga penting dalam menjaga kelestarian bahasa Indonesia, dengan memperkenalkan alternatif bahasa Indonesia yang tepat tanpa mengurangi kemajuan komunikasi global. Dengan upaya bersama ini, bahasa Indonesia diharapkan tetap menjadi bahasa yang hidup, relevan, dan mampu bersaing di era global.

REFERENCES

- Alam, A. (2020). GOOGLE TRANSLATE SEBAGAI ALTERNATIF MEDIA PENERJEMAHAN TEKS BAHASA ASING KE DALAM BAHASA INDONESIA. *Instruksional*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24853/instruksional.1.2.159-163>
- Anistiyani, U. (2022). *Peran kepemimpinan kiai dalam memelihara tradisi pesantren (study kualitatif deskriptif di pondok pesantren riyadhussholihin putri Buntet Cirebon)* [Masters, Universitas Islam "45" Bekasi]. <http://repository.unismabekasi.ac.id/1825/>
- Annisa, P. (2019). *Pengaruh Bahasa Asing terhadap Bahasa Indonesia di Tengah Arus Globalisasi*. OSF. <https://doi.org/10.31227/osf.io/gk5h7>

- Aziz Fachrurrozi, ; Erta Mahyudin. (2016). *Pembelajaran Bahasa Asing Tradisional & Kontemporer* (Jakarta). Rajawali Pers.
[//opac.syekhnurjati.ac.id%2Fperpuspusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D42547](http://opac.syekhnurjati.ac.id%2Fperpuspusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D42547)
- Dampak Perkembangan Bahasa Asing terhadap Bahasa Indonesia di Era Globalisasi | Jurnal Pendidikan Tambusai*. (n.d.). Retrieved November 17, 2024, from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3312>
- Dasrita, Y., Saam, Z., Amin, B., & Siregar, Y. I. (2015). Kesadaran Lingkungan Siswa Sekolah Adiwiyata. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.31258/dli.2.1.p.61-64>
- GS CITATION. (n.d.). Google Docs. Retrieved November 17, 2024, from https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSCDF9xSK1ttvVej4zV3kBaxVhUtC_FiU4f2Qs61IZicPE_sx8x_-W2TnLtCiwgd5ydvpo7scL192Zl/pubhtml?gid=1160729869&single=true&usp=embed_facebook
- Hernanda, V. A., Azzahra, A. Y., & Alfarisy, F. (2022). Pengaruh Penerapan Bahasa Asing dalam Kinerja Pendidikan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(01), 88–95. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i01.514>
- Jadidah, I. T., Canavallia, B. G., Anggraini, E. A., Anjani, A. P., & Awaliyah, A. N. (2023). ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PENGETAHUAN KOSAKATA BAHASA INDONESIA DAN KOSAKATA BAHASA ASING DI KALANGAN SISWA SEKOLAH DASAR. *JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research*, 2(01), Article 01. <https://doi.org/10.62668/jimr.v2i01.635>
- Meysitta, L. (2018). Perkembangan Kosakata Serapan Bahasa Asing dalam KBBI. *BAPALA*, 5(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/23982>
- M.Sos, D. R. H., S. IKom. (2020). *Kompilasi Permainan Rakyat: Menggali Nilai-nilai Budaya pada Khazanah Folklor Indonesia*. ABQARIE BOOKS.
- Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia: Penelitian Terhadap Motivasi Belajar Bahasa Asing | Lisanan Arabiya: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*. (n.d.). Retrieved November 17, 2024, from <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/liar/article/view/1665>
- Pembelajaran Bahasa Asing | UPT PERPUSTAKAAN UMK*. (n.d.). Retrieved November 17, 2024, from https://www.umkendari.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=5318

- Putri, N. P. (2017). EKSISTENSI BAHASA INDONESIA PADA GENERASI MILLENNIAL. *Widyabastra: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.25273/widyabastra.v5i1.1891>
- Saadah, F. (2016). ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA DAN PERANANNYA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ASING. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/wa.v14i1.351>
- saleh, nurming, saud, syukur, & Asnur, M. N. A. (2018). Pemanfaatan QR-Code sebagai media pembelajaran Bahasa Asing pada Perguruan Tinggi di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis UNM Ke 57*, 253–260.
- Santoso, I. (2014). PEMBELAJARAN BAHASA ASING DI INDONESIA: ANTARA GLOBALISASI DAN HEGEMONI. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 14(1), Article 1. https://doi.org/10.17509/bs_jpbs.v14i1.696
- Sastra dan Anak di Era Masyarakat 5.0 Menguatkan Karakter Nasional Berwawas... - Google Books*. (n.d.). Retrieved August 21, 2024, from https://www.google.co.id/books/edition/Sastra_dan_Anak_di_Era_Masyarakat_5_0_Me/dOt4EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Karakter+Sosial+Anak&pg=PA332&printsec=frontcover
- SETIYADI, A. B. (2006). *Metode penelitian untuk pengajaran bahasa asing: Pendekatan kuantitatif dan kualitatif* (Jogja). Graha Ilmu. [//www.perpustakaan.unsada.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D9277%26keywords%3D](http://www.perpustakaan.unsada.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D9277%26keywords%3D)